

GERONTOLOGIA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

ISBN 978-83-943847-5-3
9 788394 384753

KSIAŻKA ABSTRAKTÓW

LUBLIN 2023

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Gerontologia

współczesne wyzwania

Contemporary challenges in gerontology

Książka streszczeń

Book of abstracts

Lublin, 2023

Opracował:
dr n. med. Mateusz Gortat

Za treść abstraktów odpowiadają Autorzy

WYDAWCA:
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
Oddział w Lublinie

Ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin

www.twwp.eu

www.utw.lublin.pl

ISBN 978-83-943847-5-3

Organizatorzy konferencji:

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka”

Ministra Edukacji i Nauki

**Minister
Edukacji i Nauki**

Komitet naukowy:

dr hab. prof. UMCS Ewa M. Szepietowska

Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, UMCS

prof. dr hab. Anna Kanios

Katedra Pedagogiki Społecznej, UMCS

prof. dr hab. Stanisława Steuden

Katedra Psychologii Klinicznej, KUL JP II

dr hab. prof. PL Paweł Drożdziel

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Lubelska

dr hab. prof. UMCS Andrzej Różański

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, UMCS

dr hab. prof. KUL Monika Adamczyk

Katedra Socjologii Struktury, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej, KUL

dr hab. prof. UMCS Włodzimierz Piątkowski

Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności, UMCS

dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk

Instytut Nauk o Kulturze, UMCS

prof. dr hab. Teresa Kulik

Katedra Zdrowia Publicznego, UM Lublin

dr hab. prof. UMCS Alina Orłowska

Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego, UMCS

dr hab. prof. UP Katarzyna Dzida

Instytut Produkcji Ogrodniczej, UP Lublin

dr hab. prof. UM Anna Pacian

Zakład Edukacji Zdrowotnej, UM Lublin

dr hab. prof. UM Barbara Ślusarska

Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, UM Lublin

dr Agata Kobyłka

Katedra Turystyki i Rekreacji, UP w Lublinie

dr Zofia Zaorska

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej o. Lublin

dr n. med. Mateusz Gortat

kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: **dr n. med. Mateusz Gortat**

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, kierownik@utw.lublin.pl

Członkowie:

dr Agata Kobyłka

Katedra Turystyki i Rekreacji, UP w Lublinie

dr inż. Milena Jaremek

Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, UP w Lublinie

dr Małgorzata Wasilewska

Katedra Chemii Fizycznej, UMCS

dr Aleksander Herman

doktorant, Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr inż. Elżbieta Iwanicka

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej o. Lublin

Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia **Radzie Samorządu Słuchaczy** Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod przewodnictwem Pana **Edwarda Dominko**.

Program konferencji

Konferencja oraz wydarzenia jej towarzyszące (wykłady i warsztaty) odbywały się w listopadzie i grudniu 2023 roku.

Harmonogram wystąpień

18 listopada 2023

Aula I Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36

SESJA REFERATOWA

10.00-10.30	PRZYWITANIE GOŚCI OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
10.30-10.50	JESIEŃ ŻYCIA – CZAS MĄDROŚCI I NOWYCH PLANÓW prof. dr hab. Stanisława Steuden <i>Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II</i>
10.50-11.10	CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH JAKO NOWA FORMA WSPARCIA SENIORÓW W ŚRODOWISKU LOKALNYM prof. dr hab. Anna Kanios <i>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie</i>
11.10-11.30	CZYNNIKI RYZYKA UPADKÓW I METODY ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH W PROFILAKTYCE UPADKÓW OSÓB STARSZYCH ŻYJĄCYCH W LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIACH - PRZEGLĄD ZAKRESU dr hab. n. zdr. Barbara Ślusarska, prof. ucz., mgr piel. Aneta Jędrzejewska, dr n. zdr. Agnieszka Chrzan-Rodak, stud. Wiktoria Mazurek, dr n. zdr. Grzegorz Nowicki <i>Uniwersytet Medyczny w Lublinie</i>
11.30-11.50	PERSPEKTYWA TEMPORALNA POLSKIEGO POKOLENIA BABY BOOMERS dr hab. Monika Dorota Adamczyk, prof. ucz <i>Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II</i>

11.50-12.10	PRZERWA KAWOWA
12.10-12.30	MEDIACYJNA ROLA PRZEBACZENIA W RELACJACH ZACHODZĄCYCH MIĘDZY MĄDROŚCIĄ A DOBROSTANEM OSÓB STARSZYCH ks. dr hab. Paweł Jan Brudek <i>Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II</i>
12.30 – 12.50	ZWIĄZEK POMIĘDZY POZIOMEM SIECI SPOŁECZNYCH A DYSTRESEM, DEPRESJĄ, LĘKIEM I SOMATYZACJĄ WŚRÓD OSÓB W WIEKU GERIATRYCZNYM mgr piel. Violetta Bohusz, dr hab. n. zdr. Barbara Ślusarska, prof. ucz. , dr n. zdr. Barbara Niedorys-Karczmarczyk, stud. Alicja Waśkowicz, mgr piel. Monika Walec, dr n. zdr. Grzegorz Józef Nowicki <i>Uniwersytet Medyczny w Lublinie</i>
12.50-13.10	AKTUALNE POGLĄDY NA TEMAT PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ W WIEKU PODESZŁYM mgr Paulina Drożdziel <i>Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II</i> dr n. med. Aleksandra Sobieszczęńska-Drożdziel <i>Uniwersytet Medyczny w Lublinie</i>
13.10-13.30	WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SENIORÓW W ŚRODOWISKU LOKALNYM dr Anna Trzcionka-Wieczorek <i>Uniwersytet Śląski w Katowicach</i>
13.30-13.50	AKTYWNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ SENIORÓW PRZEBYWAJĄCYCH W INSTYTUCJACH OPIEKI W POLSCE I W NIEMCZECH dr Renata Lemańczyk <i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie</i>
13.50-14.10	PERCEPCJA ZMIAN KLIMATU I ZAGROŻEŃ KLIMATYCZNYCH WŚRÓD POKOLEŃ W POLSCE mgr Adrian Korniluk <i>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie</i>

14.10-14.25	PRZERWA KAWOWA
14.25-14.45	NIEDOCENIANE WŁAŚCIWOŚCI PYŁKU PSZCZELEGO WARTE UWAGI SENIORÓW mgr Maciej S. Bryś <i>Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie</i>
14.45-15.05	PÓŻNA DOROSŁOŚĆ A WYZWANIA I KORZYŚCI NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII mgr Kinga Gałuszka <i>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie</i>
15.05-15.25	INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND SLEEP QUALITY AMONG OLDER ADULTS LIVING IN RESIDENTIAL CARE HOMES Hasan Mosazadeh dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. UKW <i>Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz</i>
15.25-15.45	STRES I CODZIENNOŚĆ W OBLICZU STARZENIA SIĘ CZŁONKÓW RODZINY dr Aleksander Herman <i>Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie</i>
15.45-16.00	ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Transmisja sesji referatowej będzie prowadzona na profilu LUTW na Facebooku

<https://www.facebook.com/utwlublin>

SESJA POSTEROWA

Postery będą prezentowane na naszych profilach na portalu Facebook
od 18 listopada 2023

<https://www.facebook.com/utwlublin>

<https://www.facebook.com/gerontologiapolska>

Zapraszamy do zadawania pytań oraz komentowania.

Posiadanie konta nie jest wymagane.

-
- 1 WOJNA W UKRAINIE A ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO I
DEPRESJA U POLAKÓW W WIEKU 50+**
dr hab. prof. UMCS Ewa Małgorzata Szepietowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
-
- 2 CZY SAMOREGULACJA MA ZNACZENIE DLA STANU
EMOCJONALNEGO OPIEKUNÓW OSÓB BLISKICH Z DEMENCJĄ?**
dr Łucja Domańska, dr Ewa Zawadzka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
-
- 3 PSYCHOSPOŁECZNE DETERMINANTY STARZENIA SIĘ I STAROŚCI**
mgr Anna Suska-Zakaszewska
Akademia Zamojska
-
- 4 MEASURING THE SENSE OF SELF-DIGNITY IN THE AREA OF
CLINICAL PSYCHOLOGY OF OLD AGE. PRESENTATION OF THE
QSSD-3-16 QUESTIONNAIRE**
ks. dr hab. Paweł Jan Brudek
Akademia Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie
-
- 5 LUDZKA MIKROFLORA JELITOWA A ROZWÓJ
KONKRETNÝCH SCHORZEŃ**
lic. Alicja Sikorska
Uniwersytet Warszawski
dr Krzysztof Cholewa
Śląski Uniwersytet Medyczny Katowicach
-
- 6 CHOROBY OGÓLNE U PACJENTÓW SENIORALNYCH W ASPEKCIE
CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ**
dr n. med. Maja Weremko-Fałdyga, dr n. med. Joanna Korniecka-
Hopkała, prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
-

**7 LISZAJ PŁASKI JAMY USTNEJ U OSÓB W WIEKU STARSZYM
PROBLEMEM INTERDYSCYPLINARNYM**

prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8 PODESZŁY WIEK, A ZMIANY W BŁONIE ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

Patrycja Palak, Martyna Udała, Merdzhan Dudakova, Karol Paradowski,

dr. n. med. Anna Surtel

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

PATRONI KONFERENCJI

STRESZCZENIA PREZENTOWANYCH PRAC

JESIEŃ ŻYCIA – CZAS MĄDROŚCI I NOWYCH PLANÓW

Prof. dr hab. Stanisława Steuden

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Katedra Psychologii Klinicznej

steuden@kul.pl

Późna dorosłość określana także metaforycznie jesienią życia to kolejny okres rozwojowy w życiu człowieka, niejednorodny pod względem tempa dokonujących się przemian, zadań życiowych, istniejących potrzeb i możliwości ich realizacji. To właśnie w tym okresie życia najpełniej ujawnia się paradoks polegający na tym, że rozwój nie zawsze polega na wzroście - często dotyczy zmian w proporcji, jedne sprawności się obniżają, inne wzrastają i łączą bogactwo doświadczeń gromadzonych przez całe życie. Starość można opisywać jako okres naznaczony szczególną mądrością i wspianymi możliwościami, bez wskazywania na związane z nią ograniczenia. Jednak najlepszy w jej ocenie jest złoty środek, który nakazuje, aby o starości własnej i innych myśleć realistycznie i oceniać ją właściwie, akcentując jej potencjalności i ograniczenia. Istotne znaczenie w tym okresie ma integracja doświadczeń zakorzenionych w różnych okresach życia, ich interpretacja i nadawanie nowych znaczeń. Nasze przeżycia najczęściej nie wyłaniają się w sposób uporządkowany - jedne mają charakter centralny i w istotny sposób wpływają na postawy wobec siebie i świata, inne mają charakter bardziej fragmentaryczny i są obecne w niektórych okolicznościach w sposób szczególny. O ile w pierwszych latach życia dominują marzenia i obecne są idealistyczne scenariusze życia, to w jesieni życia pojawiają się nowe wyzwania i nowe plany. Starość pozwala człowiekowi być autentycznym świadkiem historii w kontekście przemian politycznych, społecznych i cywilizacyjnych, a także jej powiernikiem dla młodszego pokolenia.

Słowa klucze: późna dorosłość, mądrość, nowe plany, dialog.

WOJNA W UKRAINIE A ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO I DEPRESJA U POLAKÓW W WIEKU 50+

Ewa Małgorzata Szepietowska

Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Instytut Psychologii UMCS, Lublin

WSTĘP. 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Pierwsze doniesienia dotyczące Polaków wykazały wysokie nasilenie cech zespołu PTSD, depresji, lęku, niepokoju. Grupą, szczególnie narażoną na zakłócenia zdrowia psychicznego w związku z wojną i emigracją, głównie na teren Polski, byli starsi Polacy, których dzieciństwo przypadło na lata II Wojny Światowej i czasy powojenne – ery Staliniowskiej. Dla starszych osób charakterystyczne są objawy stresu o późnym początku (late-onset stress symptomatology, LOSS) lub tzw. ponowne zaangażowanie w traumę (Later-Adulthood Trauma Reengagement, LATR). LOSS dotyczy osób, które nie miały dotychczas objawów (diagnozy) traumy, a pojawiły się one po raz pierwszy w związku z jakimś wydarzeniem (np. wojną w sąsiadującym kraju). Objawy zakłóceń zdrowia psychicznego cechują także młodsze pokolenia, które bezpośrednio nie doświadczyły wojny (trauma transgeneracyjna).

METODA. Badania podjęto rok po wybuchu wojny. Ich celem było porównanie nasilenia objawów psychopatologicznych ujawnianych w 2022 i 2023 roku. Respondenci byli proszeni o dwukrotne wypełnienie kwestionariuszy uwzględniając rok 2022 (początek wojny) oraz 2023 (rok po wybuchu). Wykorzystano: ITQ - International Trauma Questionnaire, PHQ 9 - Patient Health Questionnaire oraz 8 itemów dotyczących objawów somatycznych PHQ-15, Patient Health Questionnaire Physical Symptoms.

BADANI. 116 osób w wieku 50+, 50 - 88 r. ż. ($M = 66,8$, $SD = 8,77$). Większość stanowiły kobiety ($n = 83$). Większość respondentów deklarowała wykształcenie wyższe (55,2%), i średnie (41,4%).

WYNIKI. W 2022 roku blisko 40% uczestniczących w badaniach Polaków w wieku 50+ spełniało kryteria PTSD a 61.2% zaburzeń nastroju; rok po agresji Rosji na Ukrainę liczba osób spełniających kryteria PTSD i zaburzeń nastroju zmalała o połowę. Spośród cech

PTSD mierzonych w całej grupie najsilniej ujawniło się poczucie zagrożenia i tendencja do unikania przeżyć (wspomnień) lub sytuacji zewnętrznych, dotyczących wojny; nasilenie unikania w obydwu pomiarach nie uległo zmianie. Spośród objawów somatycznych wywołanych wybuchem wojny (2022), za najbardziej wyraźne, chociaż o niskim nasileniu, respondenci uznali: objawy sercowe, bóle głowy i w klatce piersiowej; podobne objawy wskazywali w 2023 roku, ale o znacznie niższym nasileniu.

WNIOSKI. Wyniki wykazują na spadek liczby osób spełniających kryteria PTSD i depresji rok po wybuchu wojny w Ukrainie. Inne wyniki będą dyskutowane.

Słowa kluczowe: wojna w Ukrainie; dorośli Polacy; PTSD; depresja.

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AND SLEEP QUALITY AMONG OLDER ADULTS LIVING IN RESIDENTIAL CARE HOMES

Hasan Mosazadeh, Aleksandra Błachnio

*Department of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
htmosazadeh@gmail.com*

Introduction: Dissatisfaction with the quality or duration of sleep affects health and can be a key factor affecting wellbeing and quality of life, particularly among the oldest adults. This study was conducted to provide evidence on the relationship between the sleep condition and the quality of life of Iranian older adults living in residential care homes.

Materials & Methods: The sample consisted of 305 Iranian older adults. Data were collected to include socio-demographic information form, the Persian Version of the quality of life Questionnaire, the Pittsburgh Sleep Quality Index and the Epworth sleepiness scale. A MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes) structural model was conducted to examine the relationships among variables.

Results: Sleep quality indicators (ESS and PSQI) were found to have significant and meaningful associations with all dimensions of QoL. The MIMIC model showed that the daytime sleepiness (ESS) was more related to QoL ($\beta = -.33$, $p < .05$) than night sleep problems (PSQI, $\beta = 0.17$, $p < .05$).

Discussion: The findings of this study indicated that sleep quality indicators (ESS and PSQI) had significant and pertinent relations with all the measurements of quality of life (QoL). also, it showed that self-reported sleep quality has a positive correlation with the quality of life.

The findings of the present study revealed that daytime sleepiness (ESS) was more related to QoL than night sleep problems (PSQI), and only the level of education was significantly related to the QoL factor among the control variables. Based on the results of our study, place of residence was related significantly to daytime sleepiness and sleep problems. Due to the fact that older adults living in villages or small towns have more

social participation and physical activities, they are more likely to be physically and mentally tired, and they feel less lonely, which makes them sleep better.

Conclusion: The results of this study confirm the significant relationship between sleep and quality of life in the Iranian sample. Promoting sleep in older residents is an important factor in improving their mental and physical health. It is possible to improve the functioning of older residents by influencing the components of their quality of life or their sleep quality. sleep quality is an important factor for successful aging, which seems relevant for health managers, therapists, and other health professionals.

Therefore, more attention should be paid to the importance of attending to sleep quality to improve the quality of care in residential care homes.

Keywords: Sleep quality, Quality of life, Older Adults, Residential Care Homes.

PERCEPCJA ZMIAN KLIMATU I ZAGROŻEŃ KLIMATYCZNYCH WŚRÓD POKOLEŃ W POLSCE

mgr Adrian Korniluk¹, dr Krzysztof Leoniak²

¹*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Psychologii, adrian.korniluk@mail.umcs.pl*

²*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Psychologii, krzysztof.leoniak@mail.umcs.pl*

Zmiany klimatyczne skupiają stosunkowo dużą uwagę zarówno społeczności akademickiej jak i innych grup społecznych. Ostatni raport IPCC wskazał m.in. na silny konsensus klimatyczny środowiska naukowego, przypisujący główną odpowiedzialność za przyczyny zmian klimatycznych aktywności człowieka. Na poziomie jednostek uznanie wyżej wymienionej zależności prowadzi do wymiernych zysków dla społeczeństwa. Literatura wydaje się sugerować, że uznanie odpowiedzialności za zmiany klimatu może wpływać pozytywnie na zachowania prośrodowiskowe. Na tę intencję wpływa wiele zmiennych. Istnieją badania, które opisują możliwość związku autoidentyfikacji politycznej oraz wiedzy o zmianach klimatu na ich atrybucję.

Niniejsza praca skupia się na zobrazowaniu opisanych zależności ze szczególnym uwzględnieniem podziału populacji względem pokoleń. Prezentowane dane są efektem badania kwestionariuszowego online na populacji generalnej Polski. Badanie miało miejsce pomiędzy grudniem 2021 a styczniem 2022 roku. W celu zbadania percepcji zmian klimatu oraz wiedzy o klimacie użyto dwóch zaadoptowanych skal anglojęzycznych. Autoidentyfikację polityczną zbadano na podstawie autorskiej skali.

W konsekwencji badań zaobserwowano istotne statystycznie różnice w zaniepokojeniu zmianami klimatu wśród pokoleń w Polsce. Ponadto na wskaźniki percepcji zmian klimatu miały wpływ autoidentyfikacja polityczna oraz niektóre aspekty wiedzy o klimacie. Czynnikiem o największej mocy predykcyjnej wśród wszystkich pokoleń okazała się wiedza na temat przyczyn zmian klimatu.

Omawiane wyniki potwierdzają międzynarodową tendencję istotnie wyższych wyników zaniepokojenia zmianami klimatu wśród osób starszych. Niosą one również optymistyczny wniosek o prymacie wiedzy nad poglądami politycznymi w kontekście percepcji zmian klimatu. Przyszłe badania podjęte w tym zakresie mogłyby skupić się na zweryfikowaniu wpływu innych zmiennych, m.in. poglądów klimatycznych najbliższego środowiska jednostek.

Słowa kluczowe: pokolenia, atrybucja zmian klimatu, autoidentyfikacja polityczna, wiedza o zmianach klimatu.

STRES I CODZIENNOŚĆ W OBLICZU STARZENIA SIĘ CZŁONKÓW RODZINY

dr Aleksander Herman

*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra
Pedagogiki Społecznej, aleksander.herman@mail.umcs.pl*

Problematyka zagadnień starości, starzenia się społeczeństwa staje się ważnym punktem w przestrzeni publicznej. Każdego roku wzrasta udział osób starszych w populacji, co w konsekwencji generuje konieczność podejmowania celowych i konkretnych działań ze strony polityki społecznej państwa i zaangażowania osób najbliższych ze względu na pojawiające się trudności w codziennym funkcjonowaniu. Praktyka niestety pokazuje, że wsparcie opiekunów formalnych i nieformalnych sprawujących opiekę nad osobą bliską jest na bardzo niskim poziomie. Osoby te doświadczają wielu trudnych i traumatycznych emocji związanych z codziennym funkcjonowaniem w przestrzeni opieki długoterminowej.

Głównym celem podejmowanej tematyki było określenie w jakim stopniu i na jakich płaszczyznach opieka długoterminowa wpływa na codzienne funkcjonowanie osób sprawujących opiekę. Prowadzone w tym celu badania miały charakter mieszany: ilościowo-jakościowy. Dane uzyskiwano z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza wywiadu pogłębionego. Respondentami były osoby, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi.

Wyniki badań dostarczyły informacji, z których wynika, że osoby opiekujące się seniorami są psychicznie obciążone i przemęczone wykonywanym zajęciem. Podczas prowadzonych wywiadów wielokrotnie zwracano uwagę, że presja społeczna wywierana na członków rodziny osoby starszej była czynnikiem najbardziej stresogennym. Przeprowadzone badania i zaprezentowana tematyka są tylko częścią szerszego zagadnienia jakim jest opieka długoterminowa nad osobą starszą i niesamodzielną. Ważnym aspektem w tym miejscu są również moralne oraz etyczne dylematy wielu

rodzin związane z koniecznością zapewnienia wsparcia najbliższym. Badania będą podejmowane i kontynuowane na różnych poziomach zaprezentowanego zagadnienia.

Słowa kluczowe: stres, starość, starzenie się, opieka.

PSYCHOSPOŁECZNE DETERMINANTY STARZENIA SIĘ I STAROŚCI

mgr Anna Suska-Zakaszewska

*Akademia Zamojska, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Instytut
Pedagogiki, anna.suska-zakaszewska@akademiazamojska.edu.pl*

Współcześnie można zaobserwować, iż Polska jest krajem, w którym postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Źródłem dokonujących się zmian demograficznych jest głównie stopniowy wzrost przeciętnej długości życia, ale również spadek liczby urodzeń. Nie ulega wątpliwości, że starzejące się społeczeństwo będzie w istotny sposób oddziaływało na sytuację gospodarczą oraz na ich jakość życia. Osiągnięcie wieku poprodukcyjnego bardzo często sprawia, iż seniorzy doświadczają uczucia pustki i izolacji oraz stereotypizacji, która najczęściej odnosi się do tego, iż ludzie starsi są ułomni fizycznie, psychicznie bądź intelektualnie.

Początek starości, w powszechnym rozumieniu, zbiega się z okresem przejścia na emeryturę, które to z kolei przynosi zmianę statusu społecznego, obniżenie standardu życia, mogą więc pojawić się trudności materialne. Ponadto czas ten może wiązać się z utratą autorytetu w rodzinie, a także środowisku. Z kolei osoby, które były mocno zaangażowane zawodowo, po przejściu na emeryturę, mogą mieć wrażenie utraty celów życiowych, co w następstwie przyniesie ujemny bilans poczucia satysfakcji życiowej bądź odczucie bezużyteczności. Pojawia się ogrom czasu wolnego, który w odniesieniu do braku umiejętności jego zagospodarowania patologicznie obniża wszelką aktywność, skazując seniora na izolację społeczną.

Warto pamiętać, że osoby starsze mają swoją rolę w społeczeństwie. Doświadczenie życiowe, którym dysponują mogą przekazywać swoim dzieciom, wnukom, prawnukom. Ponadto są współtwórcami ideałów i wartości społecznych. Na tej podstawie można wnioskować, iż przystosowanie się seniorów do starości i procesu starzenia jest kluczową rzeczą i od niego zależne jest, w jaki sposób osoba ta będzie przeżywać ten etap swojego życia, biorąc pod uwagę zarówno satysfakcję, jak i stan zdrowia (somatycznego). W związku z tym bardzo ważne jest, aby zaspokoić potrzeby ludzi starszych oraz podnosić ich poziom aktywności w życiu społecznym.

Celem posteru jest ukazanie psychospołecznych determinantów starzenia się i starości. Ponadto zostaną przedstawione oznaki społecznego starzenia się, a także potrzeby ludzi starszych. Do tych potrzeb zaliczamy m.in. potrzeby: bezpieczeństwa, przynależności, użyteczności, uznania utrzymania dotychczasowej pozycji, a także niezależności. Co więcej, poster będzie zawierał postawy wobec starości zarówno osób starszych, jak również młodych ludzi.

Słowa klucz: starzenie się, starość, psychospołeczne determinanty, postawy wobec starości.

**CZYNNIKI RYZYKA UPADKÓW I METODY ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH
W PROFILAKTYCE UPADKÓW OSÓB STARSZYCH ŻYJĄCYCH
W LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIACH: PRZEGLĄD ZAKRESU**

Dr hab. n. zdr. Barbara Ślusarska, prof. uczl¹, mgr piel. Aneta Jędrzejewska²,

dr n. zdr. Agnieszka Chrzan-Rodak¹, stud. Wiktoria Mazurek³,

dr n. zdr. Grzegorz Nowicki¹

*¹Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa
Rodzinnego i Geriatrycznego,*

*e-mail barbaraslusarska@umlub.pl, agnieszka.chrzan-rodak@umlub.pl;
grzegorznowicki@umlub.pl*

*²Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa
Rodzinnego i Geriatrycznego, Szkoła Doktorska,*

e-mail: jedrzejewska.ab@gmail.com

*³Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa
Rodzinnego i Geriatrycznego, Studenckie Koło Naukowe ,*

e-mail: wiktoriaazurek.2001@gmail.com

Rocznie co najmniej u około jednej trzeciej osób powyżej 65. roku życia zamieszkujących w społecznościach lokalnych występują upadki, a odsetek obrażeń spowodowanych upadkami wzrasta wraz z wiekiem. Upadki mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla osoby poszkodowanej, takie jak złamania kości i urazy głowy oraz znacząco obniżają jakość ich życia. Ponadto skutki upadków nie ograniczają się tylko do jednostki, ale dotyczą także rodziny i społeczności.

Celem pracy jest omówienie problemu czynników ryzyka upadków oraz metod ćwiczeń ruchowych w profilaktyce upadków osób starszych żyjących w lokalnych społecznościach. Dokonano przeglądu bazy PubMed używając słów z Tezaurus Medical

Subject Headings: aged, older people, elderly persons, preventing falls, exercise, risk factors, falls, z wyłączeniem słów COVID-19 i SARS-CoV-2. Zakres wyszukiwań obejmował okres 2015-2023.

Wyniki analizy wskazują, że w przeglądzie systematycznym 31 badań, w których wzięło udział 70 868 seniorów, istotnymi czynnikami ryzyka upadków w społecznościach osób starszych były wiek, płeć żeńska, strach przed upadkiem, historia upadków, zaburzenia widzenia, depresja i zaburzenia równowagi oraz incydenty ostrych chorób lub infekcji.

Natomiast przegląd 108 randomizowanych, kontrolowanych badań wśród osób w wieku 60 lat i starszych zamieszkujących społeczności lokalne, przeprowadzonych w 25 krajach (n = 23 407, w tym 77% K i 23% M, średni wiek 76 lat) wykazał, że istnieją dowody o dużej pewności, że ćwiczenia ruchowe zmniejszają częstość upadków o 23% w porównaniu z grupą kontrolną bez regularnej aktywności fizycznej. Programy ćwiczeń zostały sklasyfikowane przy użyciu taksonomii Prevention of Falls Network Europe (ProFaNE) (ćwiczenia równoważne i funkcjonalne, ćwiczenia oporowe, elastyczność, ćwiczenia trójwymiarowe, programy chodu, wytrzymałość i inne). Z przeglądu wykluczono badania, które obejmowały wyłącznie osoby ze schorzeniami klinicznymi, o których wiadomo, że zwiększają ryzyko upadków, takimi jak choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane i demencja. Niektóre rodzaje ćwiczeń zmniejszyły częstość upadków w większym stopniu niż inne w porównaniu z grupą kontrolną. Istnieją: dowody o dużej pewności (według systemu stopniowania jakości danych naukowych GRADE – *ang. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) dotyczące skuteczności interwencji skupiających się głównie na ćwiczeniach związanych z równowagą i czynnościami funkcjonalnymi (39 badań, 7920 uczestników); dowody o umiarkowanej pewności dotyczące ćwiczeń równoważnych i funkcjonalnych z ćwiczeniami oporowymi (11 badań, 1374 uczestników) oraz dowody o niskiej pewności dotyczące ćwiczeń trójwymiarowych (Tai Chi, taniec lub podobnych) (7 badań, 2655 uczestników).

Wyniki wskazują, że jeżeli w ciągu roku na 1000 osób obserwowanych byłoby 850 upadków, to ćwiczenia fizyczne spowodowałyby zmniejszenie o 195 upadków (95% CI 144 do 246). Ćwiczenia ruchowe, które skupiają się przede wszystkim na równowadze i czynnościach funkcjonalnych, mogą zmniejszyć częstość upadków. Ćwiczenia prowadzone przez pracowników ochrony zdrowia powodują większą redukcję częstości upadków.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, upadki, ćwiczenia fizyczne, profilaktyka upadków, osoby starsze, społeczności lokalne.

ZWIĄZEK POMIĘDZY POZIOMEM SIECI SPOŁECZNYCH A DYSTRESEM, DEPRESJĄ, LĘKIEM I SOMATYZACJĄ WŚRÓD OSÓB W WIEKU GERIATRYCZNYM

mgr piel. Violetta Bohusz¹, dr hab. n. zdr. Barbara Ślusarska, prof. ucz.², dr n. zdr.
Barbara Niedorys-Karczmarczyk², stud. Alicja Waśkowicz³, mgr piel. Monika Walec⁴,
dr n. zdr. Grzegorz Józef Nowicki²

¹*Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Oddział Chorób Wewnętrznych*
e-mail: violkabohusz@gmail.com

²*Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa
Rodzinnego i Geriatrycznego*
e-mail: barbara.niedorys-karczmarczyk@umlub.pl; grzesiek_nowicki@interia.pl

³*Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studenckie Koło Naukowe
przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego*
e-mail: 61411@student.umlub.pl

⁴*Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa
Rodzinnego i Geriatrycznego, Szkoła Doktorska*
e-mail: monika.walec98@gmail.com

Wstęp. Starość jest rozumiana jako skutek procesu starzenia się organizmu. Wpływa na funkcjonowanie człowieka w aspekcie fizjologicznym, poznawczym i biopsychospołecznym. Początek starości zależy od genotypu i fenotypu (wypracowanych nawyków, stylu życia i czynników środowiskowych). Ze względu na różnicowanie osobnicze, moment przejścia z wieku dojrzałego w starość jest płynny. Nadejście starości i nowych warunków funkcjonowania stanowi poważną próbę dla równowagi psychicznej, ponieważ wraz z wejściem w okres starości mogą pojawiać się różne zaburzenia jak: dystres, depresja, lęk i somatyzacja. Charakterystycznymi objawami dla dystresu są: zamartwianie się lub niepokój, irytacja, napięcie. Niewielka reakcja dystresowa jest normalną odpowiedzią na stres, ale nasilona może być powodem znacznych zaburzeń i wycofania się z ról życiowych. Ponieważ dystresowi towarzyszą zaburzenia nastroju, trudno różnicować objawy dystresu od depresji i lęku. Jeśli jednak spróbować odseparować dystres od depresji i lęku, to pozostanie oś zaburzeń

psychiatrycznych. W przypadku oddzielenia dystresu od depresji będzie to anhedonia i obecność myśli depresyjnych („nic nie ma sensu”, „nie ma po co żyć”). Natomiast po oddzieleniu dystresu od lęku pozostaną irracjonalny lęk i reakcje unikania. O ile objawy dystresu są właściwymi symptomami reakcji radzenia sobie ze stresem, o tyle mechanizm wyzwalania depresji i/lub lęku jest nadal przedmiotem zainteresowania badaczy. Somatyzacja jest tendencją do doświadczania niewyjaśnionych objawów medycznych, przypisywania ich chorobie somatycznej i chęci poszukiwania pomocy u lekarza. U podstaw jej powstawania leżą różne mechanizmy, w tym wielochorobowość. Dużą rolę w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i wysokiej jakości życia osób w wieku geriatrycznym odgrywają sieci społeczne, więzi społeczne i wsparcie społeczne. Brak sieci społecznych szczególnie wśród osób w starszym wieku utożsamia się z poczuciem samotności społecznej i emocjonalnej, brakiem źródeł wsparcia społecznego oraz ryzykiem przemocy w postaci zaniedbania.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena związku pomiędzy poziomem sieci społecznych, a dystresem, depresją, lękiem i somatyzacją wśród osób w wieku geriatrycznym.

Materiał i metoda. Badanie metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzono między czerwcem w wrześniem 2019r. w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Badaniem objęto 127 pacjentów w wieku geriatrycznym. Aby osiągnąć cel badania, skonstruowano kwestionariusz ankiety, który składał się z dwóch narzędzi standaryzowanych oraz pytań metryczkowych. Pierwszym standaryzowanym narzędziem wykorzystanym w badaniu był Kwestionariusz 4DSQ (ang. *The Four-Dimensional Symptom Questionnaire*), który służy do oceny nasilenia czterech problemów sfery psychicznej, a mianowicie: dystresu, depresji, lęku i somatyzacji. Drugim standaryzowanym narzędziem badawczym użytym w ramach badań był polska wersja Courage Social Network Index, która służy do oceny poziomu sieci społecznych. Narzędzie badawcze było zakończone pytaniami oceniającymi status socjodemograficzny respondentów. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Otrzymane wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki. Średnia wieku w badanej grupie wynosiła 73,7 ($\pm 5,8$) lat. Większość badanej grupy stanowiły kobiety (62,99%; $n = 80$), osoby samotne (37,8%; $n = 48$) oraz mieszkające w mieście (69,29%; $n = 88$). Średni poziom dystresu w badanej grupie wynosił 11,02 ($\pm 8,19$), depresji 2,1 ($\pm 2,47$), lęku 4,87 ($\pm 4,87$) i somatyzacji 11,3 ($\pm 6,2$).

Ankietowani mieszkający w rejonach wiejskich, gorzej oceniający zapewnienie pomocy i opieki w domu oraz gorzej oceniający swój stan zdrowia mieli istotnie wyższy poziom dystresu, depresji, lęku i somatyzacji ($p < 0,01$). Poziom sieci społecznych w badanej grupie wynosił 53,66 ($\pm 18,69$). Istotnie wyższy poziom sieci społecznych prezentowały osoby pozostające w związkach, mieszkające w mieście, lepiej oceniający zapewnienie pomocy i opieki w domu oraz lepiej oceniające swój stan zdrowia ($p < 0,05$). Zaobserwowano ujemną korelację pomiędzy poziomem sieci społecznych a poziomem dystresu ($r = -0,361$; $p < 0,001$), depresją ($r = -0,544$; $p < 0,001$), lękiem ($r = -0,359$; $p < 0,001$) i somatyzacją ($r = -0,289$; $p < 0,001$). Wraz ze wzrostem poziomu sieci społecznych, maleje poziom dystresu, depresji, lęku i somatyzacji.

Wnioski. Poziom sieci społecznych ma istotnie znaczenie w utrzymaniu dobrego zdrowia psychicznego wśród osób w wieku geriatrycznym. Programy rządowe oraz samorządowe powinny wspierać tworzenie instytucji, które będą tworzyły nowe sieci społeczne osób po 65 roku życia, a w razie pogorszenia stanu zdrowia, stanowiły wsparcie w wykonywaniu dla seniorów.

Słowa kluczowe: osoby starsze, problemy psychiczne, sieci społeczne, wsparcie.

PÓZNA DOROSŁOŚĆ A WYZWANIA I ZALETY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

mgr Kinga Gałuszka

*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Psychologii, kiingagaluszka13@gmail.com*

Jedną z ważniejszych cech współczesności jest wysoki poziom rozwoju nauki i techniki, w tym obszarów związanych z informatyką. Można stwierdzić, że rozwój nowoczesnych technologii przyczynił się do ułatwienia życia. Widać to w możliwości nieustannego pozyskiwania informacji oraz ich globalnej wymiany, ciągłego i szybkiego komunikowania się, a także rozwoju bankowości internetowej, diagnostyki i terapii medycznej czy sfery edukacji. Procesy globalizacji, informatyzacji czy robotyzacji wpływają na jakość życia człowieka, przyczyniają się do możliwości rozwoju, ale są również źródłem nowych zagrożeń. Celem wystąpienia jest przedstawienie wyzwań i zalet nowoczesnych technologii z perspektywy późnej dorosłości. Postanowiono skoncentrować się na technologiach cyfrowych oraz kompetencji cyfrowej, obejmującej kompetencje informatyczne, informacyjno-komunikacyjne oraz funkcjonalne. Wymienione cechy stanowią bardzo istotny aspekt codziennego funkcjonowania we współczesnym świecie. Głównymi zastosowanymi metodami była analiza wybranych tekstów naukowych, badań oraz raportów. Doniesienia z literatury wskazują na to, że liczba osób korzystających z Internetu wzrasta we wszystkich grupach wiekowych, także wśród seniorów. Sugeruje to, że rozwój kompetencji cyfrowych w późnej dorosłości jest równie ważny, jak na wcześniejszych etapach życia. Seniorzy-internauci nie stanowią jednorodnej grupy osób korzystających z Internetu w ten sam, stereotypowy, sposób. Jednym z obecnych mitów w społeczeństwie jest przekonanie, że seniorzy nie chcą uczyć się obsługi komputera i Internetu, może być to powiązane z tradycyjnym ujęciem późnej dorosłości, jako okresu spadku rozwoju. W rzeczywistości, seniorzy są w stanie nabywać kompetencje cyfrowe, a ich zainteresowanie jest widoczne w ofercie kursów rozwijających. Korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych jest dla wielu

seniorów przedłużeniem ich aktywności zawodowej, możliwością nabywania wiedzy i umiejętności poprzez e-learning, źródłem rozrywki i interakcji społecznych. Badania pokazują, że coraz częściej seniorzy korzystają z bankowości internetowej, robienia zakupów online czy załatwiania spraw urzędowych drogą internetową. Oprócz biernego korzystania z Sieci, seniorzy są twórcami treści na blogach czy znanych serwisach internetowych, jak YouTube. Niewątpliwie, sprawne poruszanie się w przestrzeni internetowej stanowi wyzwanie ze względu na charakterystykę późnej dorosłości. Warto jednak podkreślić, że nabywanie umiejętności w zakresie korzystania z Sieci i nowoczesnych technologii cyfrowych przyczynia się do wzrostu samooceny. Dodatkowo, może powodować wzrost niezależności, poczucia własnej skuteczności oraz samodzielności, które podnoszą jakość życia, przyczyniając się do zachowania zdrowia. Ze względu na te korzyści, warto jest wspierać seniorów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, pamiętając o edukacji dotyczącej potencjalnych zagrożeń. Osoby starsze stanowią grupę społeczną dotkniętą największym wykluczeniem cyfrowym, z całą pewnością jednak mitem jest to, że kompetencje cyfrowe nie są im przydatne.

Słowa kluczowe (kursywa): *późna dorosłość, nowoczesne technologie cyfrowe, Internet, jakość życia.*

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SENIORÓW W ŚRODOWISKU LOKALNYM

dr Anna Trzcionka-Wieczorek

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

anna.trzcionka-wieczorek@us.edu.pl

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach wysokorozwiniętych, wydłuża się czas trwania ludzkiego życia. Przemiany demograficzne i wciąż zwiększająca się liczba seniorów sprawiają, iż przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych koncentrują swoje zainteresowania na tej grupie społecznej. Także władze miast dostosowują politykę społeczną do osób w wieku emerytalnym.

Jednym z istotnych czynników warunkujących jakość życia w starości jest aktywność jednostki. Może ona przybierać różne formy: domowo-rodzinną, kulturalną, zawodową, społeczną, edukacyjną, religijną i rekreacyjną. Wybór danej formy aktywności przez seniorów jest uwarunkowany: poziomem wykształcenia, środowiskiem rodzinnym, stanem zdrowia, kondycją fizyczną, warunkami bytowymi, płcią, miejscem zamieszkania oraz wpływem instytucji kulturalnych.

Współcześnie wspieranie aktywności seniorów jest zadaniem realizowanym przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym. Chcąc rozpoznać ofertę skierowaną do osób w wieku emerytalnym jednego z polskich miast, analizie poddałam „politykę prosenioralną” realizowaną przez miasto Katowice.

Katowice to jedno z miast województwa śląskiego, które według aktualnych danych GUS jest miastem demograficznie starym, gdyż odsetek seniorów wynosi 22,4 % ogółu populacji. W związku z postępującymi przeobrażeniami demograficznymi Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice (we współpracy z innymi lokalnymi podmiotami) od 2016 roku inicjuje i realizuje działania skierowane do seniorów. Zadania te realizowane są zgodnie z założeniami Miejskiego Programu pt. „Katowicki Senior w Mieście”. Głównym celem programu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia, poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia. Realizacja działań senioralnych zapewnia mieszkańcom możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym oraz sprzyja prowadzeniu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. Seniorzy mogą

skorzystać z szerokiej oferty spędzania wolnego czasu tj. oferty sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz prozdrowotnej. Działania te cieszą się dużym zainteresowaniem i są w dalszym ciągu kontynuowane. Wybrane z nich przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Miejski Program „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027 (wybrane obszary)

Lp.	Oferta Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027
1.	<p style="text-align: center;"><u>Uniwersytety Trzeciego Wieku</u></p> <p>Na terenie miasta Katowice działają: UTW przy Uniwersytecie Śląskim, UTW przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym, UTW przy Uniwersytecie Ekonomicznym, UTW przy Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfańskiego.</p> <p>Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku mają możliwość poszerzania wiedzy ogólnej z zakresu historii, ekonomii, filozofii, medycyny, psychologii, literatury, mogą uczyć się języków obcych, obsługi komputera, ponadto oprócz zdobywania wiedzy słuchacze mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań np. malarstwo, śpiew, czy rękodzieło. Uczestniczą w zajęciach ruchowych, w organizowanych wycieczkach krajoznawczych, poznając bliższe i dalsze okolice, a także w spotkaniach okolicznościowych. Zajęcia w UTW pozwalają na rozwój osób starszych, a także przeciwdziałają ich samotności.</p>
2.	<p style="text-align: center;"><u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach</u></p> <p>MOSiR bierze udział w programie pt. „Katowicka Karta Mieszkańca” - adresatami są seniorzy – mieszkańcy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia. Głównym celem realizowanego zadania jest poprawa kondycji fizycznej i zwiększenie aktywności fizycznej seniorów poprzez zwiększenie dostępności istniejących obiektów sportowych dla osób starszych. Udział MOSiRu w programie polega na udzieleniu uczestnikom (seniorom) 50% ulgi na zakup biletów wstępu na miejskie obiekty sportowe objęte programem (lodowiska, baseny, siłownie, korty tenisowe).</p>
3.	<p style="text-align: center;"><u>Miejskie Domy Kultury</u></p> <p>MDK działają w każdej dzielnicy Katowic i oferują m.in.: spotkania klubów seniora; spotkania integracyjne osób starszych; spotkania okolicznościowe i wycieczki; pomoc i doradztwo, spotkania; zajęcia multidyscyplinarne dla seniorów; bezpłatne spotkania, prelekcje, warsztaty rękodzielnicze oraz kulinarne, biesiady; treningi pamięci dla seniorów; korepetycje komputerowe dla seniorów; koło gry w brydża i w scrabble dla seniorów wraz z turniejami; gimnastykę ogólnorozwojową; nordic walking dla seniorów; warsztaty teatralne; plenery malarskie i inne.</p>
4.	<p style="text-align: center;"><u>„Katowicka Srebrna książka dla Seniorów”</u></p> <p>Projekt polega na dowożeniu do domu seniorów książek i audiobooków. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do książek czytelnikom mającym trudności z przemieszczaniem się, aby nie zostali oni wykluczeni z możliwości korzystania z bibliotek.</p>
5.	<p style="text-align: center;"><u>Udział w działalności katowickich instytucji kultury</u></p>

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. <i>Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”</i> – organizuje spektakle, warsztaty, działania animacyjne i edukacyjne dla seniorów i ich wnuków.2. <i>Galeria Sztuki Współczesnej BWA</i> – przygotowuje warsztaty ekspresji twórczej dla seniorów, kurs podstaw rysunku dla seniorów, działania arteterapeutyczne.3. <i>Muzeum Historii Katowic</i>: proponuje wykłady stacjonarne lub on-line na wybrane tematy dotyczące historii Katowic.4. <i>Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek</i> – ma w swojej ofercie koncerty i warsztaty adresowane dla osób 60+.5. <i>Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”</i> – proponuje 2 bezpłatne koncerty w Domach Pomocy Społecznej dedykowane szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym; Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. |
|---|

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP Urzędu Miasta Katowice, www.katowice.eu/dla-mieszkańca/dla-seniorów/program-katowicki-senior-w-mieście

Analiza polityki społecznej – „prosenioralnej” miasta Katowice pozwoliła uzyskać informacje nt. działań podejmowanych przez instytucje i organizacje na rzecz osób w wieku 60+. Na tej podstawie można stwierdzić, że środowisko lokalne, miejskie sprzyja wielowymiarowej aktywności seniorów. Osoby w wieku emerytalnym mają możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności, dzięki czemu lepiej adaptują się do zmian związanych z wiekiem emerytalnym.

NIEDOCENIONE WŁAŚCIWOŚCI PYŁKU PSZCZELEGO WARTE UWAGI SENIORÓW

mgr Maciej S. Bryś, prof. dr hab. Aneta Strachecka

*Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra
Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, e-mail:
maciej.brys@up.lublin.pl*

Robotnice pszczoły miodnej zbierają pyłek kwiatowy, a następnie transportują go w formie obnóży pyłkowych do ula. Proces uformowania pary obnóży o wadze 20 mg, wymaga od pszczoły zbieraczki odwiedzenia do 120 kwiatów. Barwa obnóży zależy od oblatywanej rośliny, zaś zakres barwy zmienia się od jasnożółtej, poprzez pomarańczowobrązową do czarnej. Surowiec ten stanowi główne źródło białka w diecie owadów zapylających.

Pyłek pszczeli znalazł wiele zastosowań w życiu człowieka jako produkt spożywczy, naturalny suplement, a także kosmetyk. Dla pszczoł jak i dla populacji ludzkiej stanowi źródło organicznych i nieorganicznych związków w tym białka, aminokwasów, tłuszczu, witamin z grupy B, C, E, A i K. Zawiera około 40 biopierwiastków w tym magnez, potas, fosfor, wapń i żelazo. Dzięki zawartości flawonoidów, suplementacja pyłkiem zalecana jest przy schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Znalazł również zastosowanie w profilaktyce chorób miażdżycowych, ze względu na Beta-sitosterol, który zmniejsza wchłanianie tłuszczu w jelitach. Ponadto, regularna suplementacja czystego pyłku w dawce 20-40g na dobę u dorosłego człowieka, korzystnie wpływa na procesy systemu odpornościowego. Związane jest to z obecnością substancji biologicznych o charakterze przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwwirusowym. Z obnóży pyłkowych wytwarzane są ekstrakty (inaczej wyciągi) o charakterze alkoholowym lub wodnym. Połączenia wyciągu pyłkowego z miodem i ziołami znalazły zastosowanie również w domowej produkcji kosmetyków, takich jak kremy do rąk, maseczki do twarzy, czy pomadki do ust. Co więcej, z badań wynika, że omawiany produkt pszczeli wspomaga sprawność psychiczną, ułatwia łatwiejsze zasypianie, stymuluje procesy zapamiętywania

i uczenia się. Ze względu na silne właściwości odżywcze znajduje zastosowanie u osób uprawiających sport, a także u osób starszych w okresie rekonwalescencji. Należy pamiętać, że pyłek może wywoływać alergię objawiającą się zmianami skórnymi, problemami

z układem oddechowym i zaburzeniami związanymi z pracą układu pokarmowego.

Dziedziną medycyny niekonwencjonalnej jest apiterapia, która wykorzystuje produkty pszczele w tym pyłek pszczeli, miód, propolis i mleczko pszczele do prewencji, jak i leczenia człowieka. Aktualnie obserwuje się powrót do naturalnych metod wykorzystywanych w profilaktyce chorób człowieka, w tym koronawirusa. Biorąc to pod uwagę, temat właściwości pyłku pszczelego wpisuje się w nurt aktualnych badań i znajduje praktyczne zastosowanie.

Słowa kluczowe: pyłek pszczeli, właściwości, profilaktyka, choroby.

PODESZŁY WIEK, A ZMIANY W BŁONIE ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ

Patrycja Palak¹, Martyna Udała¹, Merdzhan Dudakova¹, Karol Paradowski¹, Anna Surtel²

*1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Periodontologii,
Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*

*2 Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Periodontologii,
Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*

Błona śluzowa jamy ustnej odzwierciedla stan całego organizmu człowieka. U osób starszych obserwujemy częstsze występowania chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Podłożem tych zmian mogą być czynniki/procesy miejscowe (ograniczone do obszaru jamy ustnej) jak również schorzenia ogólnoustrojowe.

Obserwowane w obrębie jamy ustnej patologie niejednokrotnie są także skutkiem ubocznym przyjmowanych leków i stosowanych terapii (np. radioterapia). Zarówno czynniki miejscowe jak również przewlekłe choroby ogólnoustrojowe prowadzą do zmian w mikroflorze jamy ustnej a także zaburzają prawidłową reakcję immunologiczną organizmu. Częstsze występowanie zmian patologicznych w jamie ustnej u osób starszych jest również silnie powiązane ze stylem życia badanych (niedożywieniem, brakiem aktywności fizycznej czy współistniejącymi nałogami).

Cele pracy było przedstawianie najczęstszych chorób błony śluzowej jamy ustnej, występujących u pacjentów w podeszłym wieku. Przeszukano internetowe bazy danych tj.: Pubmed, Scopus, Google Scholar i inne. Zaprezentowane przypadki kliniczne wskazują iż zróżnicowana i odpowiednio zbilansowana dieta, prawidłowe leczenie chorób ogólnych a także regularne wizyty w gabinecie stomatologicznym są skutecznym sposobem profilaktyki i prawidłowego leczenia chorób jamy ustnej.

Słowa kluczowe: podeszły wiek, zmiany błony śluzowej jamy ustnej, jama ustna

AKTUALNE POGLĄDY NA TEMAT PROBLEMATYKI UZALEŻNIEŃ W WIEKU PODESZŁYM

mgr Paulina Drożdziel¹

dr n. med. Aleksandra Sobieszczńska-Drożdziel²

¹*Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Szkoła Doktorska, e-mail
paulina.drozdziel98@gmail.com*

²*Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Klinika Nefrologii Dziecięcej, e-mail
aleksandra.sobieszczanska-drozdziel@umlub.pl*

Według WHO, **uzależnienie** jest stanem psychicznym i fizycznym, który wynika z interakcji pomiędzy organizmem a środkiem uzależniającym. Ciągłe lub okresowe zażywanie tego środka prowadzi do silnej zależności organizmu od jego działania oraz zmian behawioralnych jednostki. Środek uzależniający zażywany jest celowo, aby doznać jego wpływu na umysł i ciało lub uniknąć objawów wynikających z jego braku, pomimo posiadanej wiedzy na temat szkodliwości takiego zachowania. Co się z tym wiąże kluczową rolę w uzależnieniu odgrywa utrata kontroli osoby uzależnionej nad swoim myśleniem oraz zachowaniem, które ukierunkowane jest na zdobycie środka uzależniającego. Obecnie wiadomo, że uzależnić można się nie tylko od substancji chemicznych, ale praktycznie od wszystkiego co daje uczucie przyjemności i „zastrzyk” adrenaliny jak chociażby hazard, zakupy, pornografia, gry komputerowe czy ryzykowne zachowania. To z kolei, wywołując pozytywne doznania, redukuje poziom lęku, napięcia emocjonalnego oraz niepewności, a także poprawia samoocenę.

Powszechnie uważa się, że na uzależnienie najbardziej narażeni są ludzie młodzi, co wynika z ich niedojrzałości emocjonalnej, mniejszej wiedzy i odporności psychicznej oraz braku doświadczenia. Niewiele zaś w aspekcie uzależnień mówi się o osobach starszych, pomimo gwałtownie postępującego w ostatnich dekadach procesu globalnego starzenia się społeczeństwa. Prognozy ONZ przewidują, że do 2030 r. odsetek ludności Europy powyżej 65. r.ż. wyniesie prawie 24%. Nieliczne badania epidemiologiczne wskazują na zwiększone niebezpieczeństwo rozwoju uzależnień w tej grupie wiekowej. Wynika to przede wszystkim z pogorszenia stanu zdrowia i sprawności. Dla wielu osób

sam proces starzenia, zmiana wyglądu i obniżenie sprawności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej są trudne do zaakceptowania. Dodatkowo nierzadko pojawia się poczucie osamotnienia, zagubienia i pustki egzystencjonalnej związane z utratą najbliższych czy zakończeniem aktywności zawodowej. Co więcej wiele osób zmaga się z problemami materialnymi, a powszechne w tym wieku choroby przewlekłe i uporczywe dolegliwości bólowe mogą skłaniać do nadużywania leków czy sięgania po używki. Specyfiką tego okresu życia jest zjawisko wielochorobowości i nadużywania leków, których zmieniony metabolizm zwiększa nie tylko ryzyko rozwoju uzależnienia, ale także ich toksyczność i możliwość wystąpienia groźnych objawów ubocznych. W konsekwencji ostatnio odnotowuje się sukcesywny wzrost liczby osób starszych, u których rozpoznaje się uzależnienie. A jest to jedynie wierzchołek góry lodowej. Powszechny u osób uzależnionych mechanizm zaprzeczenia prowadzi do braku rozpoznania problemu. W tym miejscu należy podkreślić, że leczenie odwykowe może być skuteczne w każdym wieku, co potwierdzają badania przeprowadzone na grupie seniorów. Co więcej, udowodniono konstruktywny wpływ terapii odwykowej na procesy poznawcze seniorów. Zakres tematyczny opracowania obejmuje przedstawienie najczęstszych substancji i zachowań uzależniających, czynników ryzyka i mechanizmów prowadzących do rozwoju uzależnienia oraz jego specyfikę i możliwości terapeutyczne w grupie osób w wieku podeszłym. Celem pracy jest szerokie spojrzenie na problem uzależnień wśród seniorów ze zwróceniem uwagi na objawy mogące świadczyć o uzależnieniu. W tym celu, na podstawie przeglądu aktualnej literatury, przeanalizowano potrzeby w zakresie edukacji, profilaktyki i terapii uzależnień wieku podeszłego. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę holistycznego podejścia do problemu i wypracowania systemowych rozwiązań przyczyn rozwoju uzależnień, ich następstw, profilaktyki i możliwości terapeutycznych w tej grupie pacjentów.

Podsumowując należy podkreślić, że problem uzależnień wśród osób w wieku podeszłym jest niedoszacowany. Konieczne są działania mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat czynników ryzyka i objawów uzależnienia osób starszych, aktywizację środowiska seniorów, wsparcie społeczne oraz zwiększenie możliwości pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim.

Słowa kluczowe: uzależnienie, czynniki ryzyka, profilaktyka, wiek podeszły.

CZY SAMOREGULACJA MA ZNACZENIE DLA STANU EMOCJONALNEGO OPIEKUNÓW OSÓB BLISKICH Z DEMENCJĄ?

dr Łucja Domańska, dr Ewa Zawadzka

Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS

Celem badań było porównanie samoregulacji oraz funkcjonowania emocjonalnego opiekunów osób z demencją i osób niebędących opiekunami oraz oszacowanie związku między samoregulacją a różnymi wymiarami depresyjności opiekunów osób bliskich z demencją korzystających z instytucjonalnej formy wsparcia. W badaniu uczestniczyło łącznie 59 osób, w tym 27 sprawujących opiekę nad bliskim z rozpoznaniem demencji oraz 32 niesprawujące opieki nad przewlekle chorym, które weszły w skład grupy kontrolnej. Opiekunowie różnili się od osób niesprawujących opieki w niektórych wymiarach depresyjności. Wykazano także moderującą rolę faktu sprawowania opieki dla zależności między samoregulacją a jednym z wymiarów depresyjności.

CHOROBY OGÓLNE U PACJENTÓW SENIORALNYCH W ASPEKCIE CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ

Dr n.med Maja Weremko-Fałdyga, Dr n. med. Joanna Korniecka-Hopkała,

Prof. dr hab.n.med. Renata Chałas

*Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Katedra i Zakład
Medycyny Jamy Ustnej, oral.medicine@umlub.pl*

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na korelację pomiędzy chorobami ogólnoustrojowymi występującymi w wieku starszym a objawami jakie mogą im towarzyszyć w jamie ustnej.

Procesowi starzenia się organizmu towarzyszy wiele zmian anatomicznych, fizjologicznych i psychologicznych, co ma związek ze zjawiskiem zwanym wielochorobowością geriatryczną. Pacjenci w podeszłym wieku zgłaszający się do lekarza stomatologa w większości zmagają się z licznymi chorobami ogólnymi. Wśród najczęściej występujących chorób wieku starszego wymienia się: nadciśnienie tętnicze i chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę typu II, choroby układu oddechowego (w tym astma i POCHP), układu pokarmowego (w tym niedobory żywieniowe), układu nerwowego (udar i choroby otępienne) oraz nowotwory.

Wiele z tych chorób bądź efekty uboczne ich leczenia manifestują się jako zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej. Niezmiernie ważne jest zatem prawidłowe zebranie wywiadu ogólnomedycznego z pacjentem senioralnym podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym. Współpraca lekarza stomatologa ze specjalistami innych dziedzin medycyny pozwala holistycznie spojrzeć na problemy zdrowotne pacjentów w wieku podeszłym, jak również wdrożyć odpowiednie ich leczenie.

Słowa kluczowe: pacjenci w wieku starszym, objawy chorób ogólnoustrojowych w jamie ustnej, choroby błony śluzowej jamy ustnej.

PERSPEKTYWA TEMPORALNA POLSKIEGO POKOLENIA BABY BOOMERS

dr hab. Monika Dorota Adameczyk, prof. ucz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W prezentowanym referacie kluczowym problemem badawczym jest korelacja między przyjętą perspektywą temporalną w ramach przynależności do określonego pokolenia medialnego: Z, X, Y, BB a wybranymi cechami społeczno-demograficznymi. Częściej bowiem postawy wobec przyszłości, przeszłości czy terażniejszości determinowane są przez płeć, wykształcenie lub stan cywilny, niż wiek i związana z nim przynależność do grupy pokoleniowej. Analizy przedstawione w tekście opierają się na badaniach empirycznych przeprowadzonych za pomocą sondażu diagnostycznego (wywiady bezpośrednie) z wykorzystaniem techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview) wywiady przeprowadzane były w domach respondentów na ogólnopolskiej próbie losowej gospodarstw domowych - 1006 Polaków.

Zaprezentowane w referacie wyniki badań, uświadamiają, że to jak postrzegamy rzeczywistość, czy patrzymy na nią optymistycznie, czy też nie spodziewamy się po niej niczego dobrego, nie zależy wyłącznie od wieku. Starzenie się to nie tylko upływ lat. Ludzie starzeją się porzucając swoje ideały, marzenia, tracąc nadzieję i entuzjazm, implikowany wykształceniem, stanem cywilnym, ale także własnym doświadczeniem. Stąd pewną uzupełniającą propozycją spojrzenia na ludzkie życie mogą być słowa anonimowego autora: "Ucz się od wczoraj. Żyj dniem dzisiejszym. Miej nadzieję na jutro" (Anonim).

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku został założony w **1985** roku w strukturach **Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie**, które działa na terenie Lublina i okolic od **1950** roku.

Towarzystwo zostało utworzone przez elitę intelektualną Lublina. Za cel stawiało sobie upowszechnienie edukacji, dbałość o kulturę i tradycję. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi, ważnym elementem działania Towarzystwa stały się osoby starsze. Stąd też najpierw powstała Sekcja Gerontologiczna a później jeden z pierwszych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Obecnie Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia ponad pięciuset Seniorów. Na uwagę zasługuje bardzo bogata oferta edukacyjna lubelskiego uniwersytetu. Jako jedyny w Polsce oferuje Seniorom aż trzy wykłady tygodniowo oraz liczne zajęcia w grupach zainteresowań. Na uwagę zasługuje również działalność Samorządu Słuchaczy i klubów turystycznych, które organizują liczne wycieczki edukacyjne, spacer i wyjazdy rehabilitacyjne.

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku od 2020 roku organizuje cykliczną konferencję naukową o zasięgu międzynarodowym: Gerontologia współczesne wyzwania. Dzięki temu jesteśmy nie tylko odbiorcami ale sami tworzymy naukę i upowszechniamy wiedzę gerontologiczną.

Działania Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można śledzić na naszej stronie internetowej www.utw.lublin.pl oraz w mediach społecznościowych.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Gerontologia – współczesne wyzwania nr projektu 551018 kwota dofinansowania 700,00 zł całkowita wartość projektu 32 900,00 zł

TWWP

Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
Oddział w Lublinie

**UTW
LUBLIN**

**LUBELSKI
UNIwersYTET
TRZECIEGO
WIEKU**

Rok założenia 1985

WWW.UTW.LUBLIN.PL